

V CONGRESSO 2025 PPGMEC

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

ANÁLISE EXPERIMENTAL DE UM TMD EM VIGAS SUBMETIDAS A ESCOAMENTO: INFLUÊNCIAS DA VELOCIDADE DO VENTO, MASSA E COMPRIMENTO DA RÉGUA

Mauro Cesar da Silva¹(mauro_silva@discente.ufg.br)

Anderson Gomes Girardi¹(andersongomes@ufg.br)

Marlipe Garcia Fagundes Neto¹(marlipe@ufg.br)

¹ Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5 Eng. Mecânica

Resumo. Este trabalho apresenta uma análise experimental do comportamento vibracional de uma viga com massa concentrada submetida ao escoamento de ar em túnel de vento, equipada com um dispositivo de controle passivo do tipo *Tuned Mass Damper* (TMD). Foi adotado um planejamento fatorial completo 3^3 . Foram avaliados os efeitos de três fatores: a velocidade do vento, a massa do TMD e o comprimento da sua régua, e a resposta medida foi a vibração da estrutura, medida por cinco acelerômetros. Os dados de vibração foram processados para cálculo do valor Roots Mean Square (RMS) e analisados estatisticamente por meio de ANOVA. Os resultados demonstraram que a velocidade do vento é o fator de maior influência na resposta dinâmica do sistema, enquanto a massa do TMD apresentou efeito mais relevante próximo à condição ideal de sintonia. A transformação de Box-Cox foi aplicada para estabilização dos resíduos e aproximá-los de uma distribuição normal. A abordagem experimental adotada permitiu compreender o efeito isolado e combinado dos fatores, contribuindo para o melhor dimensionamento de sistemas de controle passivo de vibração.

Palavras-chave: *Vibrações mecânicas; Tuned Mass Damper; Planejamento fatorial; ANOVA; Controle passivo.*

1 INTRODUÇÃO

Sistemas estruturais submetidos a excitações dinâmicas podem apresentar respostas vibratórias significativas, comprometendo sua integridade, desempenho funcional e vida útil. Vibrações excessivas em estruturas mecânicas e civis não apenas afetam a estabilidade e o conforto, mas também podem induzir falhas por fadiga ou ressonância. Segundo Meirovitch

(2001), a análise de vibrações é fundamental no projeto de sistemas dinâmicos, sobretudo em situações em que forças externas, como o escoamento de ar, atuam continuamente sobre a estrutura. Para mitigar essas vibrações excessivas existem as técnicas passivas de controle de vibrações, e dentre elas destaca-se o *Tuned Mass Damper* (TMD), que é um dispositivo composto por uma massa secundária conectada à estrutura principal por uma mola, quando corretamente sintonizado, o TMD absorve parte da energia vibratória reduzindo significativamente a amplitude das oscilações. Conforme explica Rao (2008), o princípio do TMD baseia-se na criação de um sistema adicional de graus de liberdade, no qual a massa secundária redistribui a energia da excitação harmônica, permitindo a redução efetiva da vibração na frequência de interesse, desde que as frequências naturais do sistema principal e do TMD sejam coincidentes.

Para a medição precisa de vibração como essas citadas em ensaios experimentais, uma métrica amplamente utilizada é o valor quadrático médio (*Root Mean Square* - RMS), que fornece uma medida estatística da magnitude média de um sinal vibratório ao longo do tempo. O RMS é calculado pela expressão:

$$\text{RMS} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)^2 dt, \quad (1)$$

onde $x(t)$ representa o sinal de entrada, essa medida é essencial para quantificar a intensidade da vibração e comparar condições experimentais (MEIROVITCH, 2001).

Nesse contexto, o uso de planejamentos experimentais surge como uma ferramenta poderosa para a investigação sistemática de vários fatores simultaneamente. De acordo com Montgomery (2012), o planejamento fatorial possibilita identificar não apenas os efeitos principais de cada fator sobre uma resposta, mas também as interações entre eles, aspecto fundamental em sistemas dinâmicos complexos. O planejamento fatorial completo do tipo 3^3 , por exemplo, permite a análise de três fatores em três níveis, oferecendo uma visão abrangente do comportamento do sistema.

Este trabalho tem como objetivo analisar experimentalmente o comportamento vibratório de uma viga de alumínio com massa concentrada em sua extremidade livre, submetida ao escoamento em túnel de vento e equipada com um TMD. São investigados três fatores principais: (i) a velocidade do vento, (ii) a massa do TMD (utilizando diferentes materiais), e (iii) o comprimento da régua do TMD. A resposta de vibração do sistema foi avaliada por meio da aceleração RMS (m/s^2), medida por cinco acelerômetros distribuídos ao longo da viga e no próprio TMD. O estudo busca identificar as condições de maior eficiência do TMD e compreender como as variáveis interagem, utilizando uma abordagem estatística baseada em ANOVA.

2 METODOLOGIA

Para a realização do experimento, foi utilizada uma viga de alumínio com uma massa concentrada acoplada à sua extremidade livre com a adição de um dispositivo de controle de vibrações do tipo TMD incorporado a essa massa. O sistema completo foi fixado no interior de um túnel de vento, sendo submetido a diferentes velocidades de escoamento do ar. Já a instrumentação empregada no experimento contou com cinco acelerômetros sendo três distribuídos ao longo do comprimento da viga, um colocado no topo, na massa concentrada e um instalado diretamente no sistema TMD. A Figura 1 apresenta o arranjo experimental, destacando também as localizações dos sensores.

Figura 1 - Montagem do aparato experimental

(a) Esquema Planejado

(b) Esquema Montado no Túnel de Vento

Fonte: Próprio Autor

Para a aquisição dos sinais de vibração, foram utilizadas duas placas de aquisição de dados da marca *National Instruments*, modelo NI 9234, em que cada placa possui quatro canais de entrada simultâneos, com capacidade de amostragem de até 51,2 kS/s por canal, o que possibilita a captura de sinais de alta frequência com boa qualidade. As placas foram conectadas a um notebook, responsável pela configuração e armazenamento dos dados adquiridos. A coleta dos dados foi realizada por meio do *software LabVIEW Community Edition*, utilizando programação gráfica por blocos, onde a rotina desenvolvida permitiu a aquisição simultânea dos cinco sinais de vibração a uma frequência de amostragem de 1000 Hz, com a gravação de 10.000 pontos por canal. Posteriormente, os sinais foram processados para o cálculo do valor RMS de cada resposta, sendo

esta a principal métrica adotada para análise dos resultados. Cabe destacar que em cada aquisição dos dados realizada no experimento foi iniciada aproximadamente um minuto após a ativação do túnel de vento, garantindo a estabilização do escoamento e das vibrações no sistema.

O experimento seguiu um planejamento fatorial do tipo 3^3 , com três fatores e três níveis cada totalizando 27 combinações distintas entre os fatores investigados. Os fatores analisados foram:

- **Velocidade do vento:** 5, 7,5 e 10 m/s;
- **Comprimento do TMD:** 80, 100 e 120 mm;
- **Massa do TMD:** três corpos de mesmo volume, mas confeccionados com diferentes materiais sendo eles tecnil, alumínio e ferro fundido, com massas respectivas de 18,68 g, 40,54 g e 98,81 g.

Na figura 2 estão explicitadas as massas e as réguas que foram utilizadas para o arranjo do TMD.

Figura 2 – Massa e tamanho das réguas

Fonte: Próprio Autor

Para garantir a repetibilidade dos resultados e permitir a análise da variabilidade experimental, cada combinação foi realizada com três réplicas. Essas réplicas foram organizadas em blocos para minimizar interferências externas, como variações ambientais ou flutuações no comportamento do túnel de vento ao longo do tempo. Com isso, foram realizadas ao todo 81 execuções experimentais, feitas de forma aleatória, onde em cada troca de combinação das massas e régua, o sistema foi preso utilizando uma parafusadeira, com o intuito de que em todas as execuções fossem feitas da mesma maneira. Já para realizar esse planejamento fatorial foi utilizado como auxílio o *software Minitab*, e após a coleta dos valores pelo *LabVIEW* se calculou o RMS dos dados obtidos em cada execução, com auxílio de um script no *software Octave* para que, em seguida, os dados fossem analisados utilizando o *Minitab*.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O primeiro passo da análise consistiu na avaliação dos resíduos das respostas obtidas por cada um dos cinco acelerômetros, no qual inicialmente, observou-se que os resíduos em todos os 5 casos apresentavam comportamento inadequado para análise estatística, com desvios evidentes em relação à normalidade e a presença de tendências sistemáticas. Esse comportamento é exemplificado na figura 3 (a), que ilustra os resíduos correspondentes ao acelerômetro 0. Diante dessas não conformidades, foi aplicada a transformação de Box-Cox em todos os 5 casos, com o objetivo de estabilizar a variância e aproximar os dados de uma distribuição normal. Após a transformação, constatou-se uma melhora significativa no comportamento dos resíduos, como demonstrado na figura 3 (b), os quais passaram a apresentar maior aleatoriedade e aderência à normalidade, tornando os dados mais adequados para as análises posteriores.

Figura 3 – Resíduos dos dados do acelerômetro 0.

(a) Resíduos antes de transformar

(b) Resíduos após transformar

Fonte: Próprio Autor

A etapa seguinte da análise consistiu na aplicação da ANOVA (Análise de Variância) aos valores de RMS coletados pelo Acelerômetro 0, posicionado na massa concentrada na extremidade livre da viga. Na matriz apresentada na Figura 4, os fatores A, B e C representam, respectivamente, a velocidade do vento (m/s), a massa do TMD (g) e o comprimento da régua do TMD (mm).

Figura 4 – ANOVA acelerômetro 0.

Analysis of Variance for Transformed Response

Source	DF	Adj SS	Adj MS	F-Value	P-Value
Model	28	0,258251	0,009223	4,01	0,000
Blocks	2	0,003020	0,001510	0,66	0,523
Linear	6	0,192023	0,032004	13,92	0,000
A	2	0,175192	0,087596	38,11	0,000
B	2	0,009910	0,004955	2,16	0,126
C	2	0,006921	0,003460	1,51	0,231
2-Way Interactions	12	0,053360	0,004447	1,93	0,051
A*B	4	0,011101	0,002775	1,21	0,319
A*C	4	0,039045	0,009761	4,25	0,005
B*C	4	0,003215	0,000804	0,35	0,843
3-Way Interactions	8	0,009848	0,001231	0,54	0,824
A*B*C	8	0,009848	0,001231	0,54	0,824
Error	52	0,119526	0,002299		
Total	80	0,377777			

Fonte: Próprio Autor

Com base nos valores de *p-value*, verificou-se que apenas o fator A (velocidade do vento) e a interação A*C (velocidade do vento × comprimento da régua) apresentaram significância estatística ao nível de 5% ($p < 0,05$), indicando que essas variáveis têm influência direta na resposta vibracional da extremidade da viga.

Os fatores B (massa do TMD), e C (comprimento da régua) bem como as demais interações de segunda e terceira ordem, não se mostraram estatisticamente significativos, isso sugere que, sob as condições testadas, alterações isoladas na massa ou no comprimento do TMD não são suficientes para provocar mudanças expressivas na aceleração medida nesse ponto específico da estrutura. A significância da interação entre velocidade e comprimento, por outro lado, reforça a ideia de que a eficácia do TMD depende do regime dinâmico imposto pelo escoamento, ou seja, certas combinações de velocidade e geometria do TMD potencializam ou enfraquecem sua capacidade de controle vibracional. Além disso, o valor de *p-value* para o fator “Blocos” foi alto (0,523), indicando que a blocagem das réplicas não teve efeito significativo neste modelo. Finalmente, o coeficiente de determinação ajustado (R^2 ajustado) do modelo foi de 51,32%, o que demonstra uma capacidade moderada de explicar a variabilidade dos dados, isso significa que quase metade da variabilidade da resposta vibracional permanece não explicada, possivelmente devido a fatores não controlados ou à presença de ruído experimental, apontando para limitações na modelagem estatística do comportamento dinâmico neste ponto específico da viga.

A Tabela 1 apresenta o resumo da ANOVA para os demais acelerômetros 1, 2, 3 e 4, posicionados ao longo do comprimento da viga e no TMD, respectivamente. Os valores de *p-value* foram utilizados para avaliar a significância estatística de cada fator e de suas interações, além de indicar a qualidade de ajuste de cada modelo por meio da última coluna.

Tabela 1 – Resultados da ANOVA

Fonte	Blocos	P-value							Ajuste R ²
		A	B	C	A*B	A*C	B*C	A*B*C	
Acel 0	0,52	0,00..	0,13	0,23	0,32	0,005	0,84	0,82	51,32%
Acel 1	0,02	0,00...	0,00...	0,04	0,03	0,37	0,02	0,002	85,43%
Acel 2	0,19	0,00...	0,00...	0,0008	0,45	0,10	0,13	0,0006	86,36%
Acel 3	0,002	0,00...	0,02	0,0001	0,74	0,52	0,33	0,24	86,17%
Acel 4	0,35	0,00...	0,00...	0,00...	0,03	0,06	0,06	0,04	81,50%

Fonte: Próprio Autor

Primeiramente, observa-se que o fator blocagem apresentou significância estatística para os acelerômetros 1 e 3, com *p-values* menores que 0,05, esse resultado confirma a importância da blocagem na redução de variabilidades não controladas ao longo das repetições experimentais, o que reforça a validade do delineamento experimental adotado. Já para os acelerômetros 2 e 4, a blocagem não apresentou significância, indicando que, nessas posições, as condições de execução foram mais homogêneas ou menos suscetíveis a variações externas.

Em relação aos efeitos principais (A, B e C), todos se mostraram significativos para os quatro acelerômetros, isso mostra que a resposta vibracional é fortemente sensível à variação da velocidade do vento, massa do TMD e comprimento da régua. De forma geral, o fator A (velocidade do vento) apresentou *p-values* extremamente baixos (menores que 0,0001) para todos os sensores, confirmando seu papel dominante na excitação vibracional do sistema.

As interações de segunda ordem apresentaram comportamento variado, em que para o acelerômetro 1, as interações AB e BC foram significativas, enquanto AC não apresentou significância. No acelerômetro 2, apenas a interação tripla (ABC) mostrou significância, sugerindo um padrão dinâmico complexo na região intermediária da viga, com forte dependência de combinações específicas dos três fatores. No acelerômetro 3, nenhuma interação apresentou significância estatística, possivelmente pela menor amplitude de vibrações próxima ao engaste. Por fim, o acelerômetro 4 apresentou significância para quase todas as interações principais, exceto AC e BC, reforçando a natureza altamente dependente do TMD em relação à combinação dos fatores.

Os valores de ajuste dos modelos variaram entre 81,5% e 86,4%, o que indica boa capacidade de explicação da variabilidade dos dados pelas variáveis incluídas na ANOVA, esses resultados demonstram consistência na análise estatística e fortalecem as conclusões sobre a influência dos fatores e suas interações na resposta vibracional do sistema. A última análise a ser realizada é relacionada aos gráficos dos efeitos de cada um dos fatores analisados nesse trabalho.

Ao analisar a figura 4, o gráfico de efeitos principais mostra que a velocidade do vento exerce uma influência significativa sobre a resposta vibracional em todos os acelerômetros, com aumento

contínuo da aceleração RMS conforme a velocidade cresce de 5 m/s para 10 m/s, onde a maior influência ocorre no acelerômetro 4, do TMD, indicando que o dispositivo absorve vibrações mais intensas à medida que a excitação aerodinâmica aumenta, além disso esse resultado confirma que o escoamento aerodinâmico é o principal fator de excitação do sistema, alinhado aos achados da ANOVA.

Figura 4 – Efeitos da velocidade do vento.

Fonte: Próprio Autor

Observando o gráfico da figura 5, nota-se que a resposta vibracional (RMS) para a maioria dos acelerômetros que estão na viga apresentam um valor menor quando a massa do TMD é de aproximadamente 40,54 g, e isso sugere que está massa oferece uma condição de sintonia mais eficiente, resultando em menor amplitude de vibração em alguns pontos da estrutura. Além disso, para as massas menores (18,68 g) e maiores (98,81 g), observa-se um aumento da resposta RMS em alguns acelerômetros, indicando que a sintonia do TMD se deteriora, seja por massa insuficiente para absorver energia (massa menor) ou por possíveis efeitos de acoplamento desfavorável (massa maior), assim, o gráfico reforça que o ajuste da massa do TMD influencia diretamente sua eficácia, sendo a massa intermediária a que apresentou melhor desempenho global na redução de vibrações do sistema.

Figura 5 – Efeitos da Massa

Fonte: Próprio Autor

Já o comprimento da régua, figura 6, apresentou efeito menos pronunciado na maioria dos acelerômetros, exceto no TMD, onde o aumento do comprimento provocou crescimento da aceleração RMS, isso sugere que a redução de rigidez associada a maiores comprimentos torna o TMD mais suscetível a oscilações amplificadas, o que pode comprometer sua eficiência.

Figura 6 – Efeitos do tamanho da régua

Fonte: Próprio Autor

De modo geral, os resultados indicam que a eficiência do TMD está fortemente associada ao ajuste de massa e rigidez frente à condição de excitação imposta pelo vento, sendo a velocidade do escoamento o fator dominante na dinâmica do sistema.

Por fim, nota-se que aumentos de velocidade aumentam significativamente a resposta vibracional, portanto, velocidades mais altas (10,0 m/s) são condições piores para operação, gerando maiores vibrações. A massa intermediária (40,54 g) leva a uma redução global das vibrações em comparação com massas menor ou maior, assim, é a melhor condição de operação. Já para o comprimento da Régua, tamanhos menores (80 mm) tendem a resultar em menores vibrações, principalmente no TMD, desta forma aumentar o comprimento eleva a resposta RMS, indicando pior eficiência de controle. Uma combinação ideal baseada nos gráficos de efeitos é com velocidade do escoamento mais baixa (5,0 m/s), massa do TMD intermediária (40,54 g) e régua de menor comprimento(80mm), e a combinação menos favorável é com a velocidade do vento mais alta (10,0 m/s), massa menor (18,68 g) e régua mais longa (120 mm), isso sugere que a sintonia ideal ocorre quando o TMD tem massa e rigidez adequadas à frequência dominante do sistema, e que operar em condições de menor excitação aerodinâmica melhora o desempenho global do controle vibracional.

4 CONCLUSÕES

Este estudo experimental analisou o comportamento dinâmico de uma viga com massa concentrada, equipada com um sistema de controle passivo do tipo (TMD), submetida ao escoamento em túnel de vento. Por meio de um planejamento fatorial completo 3^3 , foram investigados os efeitos da velocidade do vento, da massa do TMD e do comprimento da régua sobre a resposta vibracional, avaliada por meio da aceleração RMS em cinco pontos da estrutura. Os resultados demonstraram que a velocidade do vento foi o fator mais influente sobre a resposta

vibracional, evidenciando a dominância da excitação aerodinâmica no comportamento do sistema. Em relação a massa do TMD apresentou-se com uma influência significativa, especialmente nas regiões intermediárias da viga e no próprio absorvedor, sendo que a massa intermediária (40,54 g) se destacou por reduzir a vibração em vários pontos, sugerindo uma condição próxima da sintonia ideal. O comprimento da régua, por sua vez, teve efeito mais restrito, influenciando principalmente o próprio TMD, onde comprimentos maiores resultaram em maiores amplitudes, possivelmente devido à redução da rigidez do sistema secundário.

A aplicação da ANOVA permitiu identificar interações relevantes entre os fatores, sobretudo envolvendo a velocidade do vento, ressaltando a natureza multifatorial e não linear do sistema vibratório analisado. A transformação de Box-Cox foi essencial para a validade estatística da análise, melhorando a normalidade e a homogeneidade dos resíduos.

Conclui-se que a eficiência do TMD está fortemente ligada ao ajuste fino de seus parâmetros físicos em relação às condições dinâmicas impostas, a sintonia apropriada entre massa, rigidez e a frequência de excitação é determinante para maximizar a transferência de energia e atenuar a vibração da estrutura.

Além disso, o uso de planejamento experimental mostrou-se uma ferramenta poderosa para compreender o comportamento de sistemas dinâmicos complexos, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento e otimização de dispositivos de controle passivo.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEN HARTOG, J. P. *Mechanical Vibrations*. 4. ed. New York: McGraw-Hill, 1956.

FRAHM, H. *Device for damping vibrations of bodies*. U.S. Patent No. 989958, 1911.

MEIROVITCH, Leonard. *Fundamentals of Vibrations*. New York: McGraw-Hill, 2001.

MONTGOMERY, Douglas C. *Design and Analysis of Experiments*. 8. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.

NATIONAL INSTRUMENTS. *LabVIEW Community Edition Documentation*. Austin, TX: National Instruments, 2023. Disponível em: <https://www.ni.com/documentation/en/labview/latest/>. Acesso em: 21 jun. 2025.

NATIONAL INSTRUMENTS. *NI 9234 Datasheet*. Austin, TX: National Instruments, 2023. Disponível em: https://www.ni.com/pdf/manuals/374186a_02.pdf. Acesso em: 21 jun. 2025.

WARBURTON, G. B. Optimum absorber parameters for various combinations of response and excitation parameters. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, v. 10, n. 3, p. 381–401, 1982.

